

Guía N° 6

"Salimos a la playa"

¡Hola, soy Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy vamos a ir a explorar nuestra playa. Observaremos, tomaremos notas, fotografías y muestras de la misma.

Hemos llegado a la playa de la Herradura. ¿Qué les parece? Este es el lugar al que nos gusta tanto venir a mí y a mi familia. ¿Quieren conocerla?

Escribe aquí cómo se llama tu playa

Mi playa se llama...

"Salimos a la playa"

ACTIVIDAD 1

La observación

Vamos a observar la playa. Observar es algo más que mirar y hay que estar muy atent@.

- Dividan la clase en grupos y repártanse a lo largo de la playa hasta estar separados por una distancia aproximada de 30 m (unos 30 pasos largos entre los distintos grupos).
- Todos los miembros del grupo tendrán que contestar las preguntas de las páginas 4, 5 y 6. Para ello les proponemos observar la playa por partes... fíjense en los dibujos:

Nota: Necesitarán una regla o algo para medir pequeños objetos.

Hacia tierra

1

Mira hacia el mar haciendo una observación panorámica.

Hacia el Mar

Hacia tierra

2

Mira hacia la zona alta de la playa, hacia tierra.

Hacia el Mar

3

Por último, fíjate en el suelo y observa con más detalle. Recoge algunos de los objetos que encuentres y te llamen la atención. No recojas todos, sólo una muestra.

“Salimos a la playa”

ACTIVIDAD 2

Recolección de muestras

Mientras llevamos a cabo nuestras observaciones y respondiendo a las preguntas de las páginas 4, 5 y 6, también podremos recoger **5 muestras** de la playa (5 muestras por cada estudiante). Para ello, sigue las siguientes instrucciones:

Materiales para guardar las muestras

- 1 a 3 bolsas Ziploc de 1L de capacidad para cada uno. Puede ser también una caja de cartón, un cubo, un frasco o una bolsa de tela. Lo importante es que las muestras no se mezclen y queden selladas e identificadas con el nombre de quien la tomó.
 - Trocitos de papel con tu nombre escrito.
 - Un lápiz de grafito (no se borra si se moja).
-
- ✓ Al final de la actividad el profesor o profesora deberá tener 5 muestras de cada alumn@, cerradas e identificadas.
 - ✓ Trata de usar las bolsas precisas. Si tus muestras son pequeñas, utiliza una sola bolsa Ziploc.
 - ✓ Intenta no recoger muestras con restos orgánicos (por ejemplo, un caracol que tenga todavía el cuerpo del animal adentro de la concha). Así evitarás su descomposición y los malos olores en tu escuela...
 - ✓ En la próxima guía trabajaremos con estas muestras, por lo que es importante seguir estas instrucciones para que no existan confusiones.

Preguntas de la 1° Observación: Mirando hacia el mar.

Describe brevemente qué es lo que ves cuando haces una observación panorámica hacia el mar:

¿Te gusta lo que ves? Escribe por qué:

Ahora contesta las siguientes preguntas

¿De qué color es el agua?

¿Hay oleaje? ¿Cómo es?

¿Puedes ver barcos? ¿Cuántos barcos ves?

¿Qué tipo de barcos son? Indica si son barcos de pesca, crucero, de transporte u otro que observes.

¿Puedes ver algún animal? Por ejemplo, aves.

Anota su nombre si lo conoces y cuántos ves de cada animal. Recuerda que estamos haciendo un barrido panorámico, en este caso no podrás distinguir pequeños organismos. Esos los veremos después...

¿Qué otras cosas puedes ver?

Preguntas de la 2º Observación: Mirando hacia tierra.

Describe brevemente qué es lo que ves cuando haces una observación panorámica hacia tierra:

¿Te gusta lo que ves? Argumenta por qué:

Ahora contesta las siguientes preguntas
¿Hay edificios? ¿Cuántos hay?

¿Cómo son estos edificios? Indica si se trata de pequeñas casas o cabañas, o grandes edificios de varias plantas.

¿Puedes ver árboles? ¿Cuántos árboles ves?

¿Puedes ver algún animal? Por ejemplo, aves.

Anota su nombre si lo conoces y cuántos ves de cada animal. Recuerda que estamos haciendo un barrido panorámico, en este caso no podrás distinguir pequeños organismos. Esos los veremos después...

¿Qué otras cosas puedes ver?

Preguntas de la 3^o Observación. Al detalle.

¿De qué material está formada tu playa?

¿Qué color tiene?

¿Puedes encontrar alguno de los siguientes elementos?

Nota: No hace falta que cuentes los de toda la playa, sino que sólo en un espacio caminable y cómodo para ti.

Ahora tendremos que observar con algo más de detalle. Anota **cuántas unidades** de los elementos que se indican a continuación hay en tu playa. Anota la cifra en el espacio de los recuadros:

moluscos

crustáceos

algas

basura

restos de redes
y boyas de pesca

aves
marinas

restos
de madera

equinodermos:
estrellas de mar y
erizos de mar

vendedores
ambulantes

torres
de vigilancia

escuelas de
buceo

turistas

lugares donde
comer y beber

basureros

pesca-
dores de orilla

muelle pesquero

Seguro que has observado muchas cosas... utiliza las fichas del Anexo 1 para registrar tus observaciones.

“Salimos a la playa”

¿Cómo están? ¿Muy cansados? ¿Han podido recolectar tantas cosas? Como nos podemos imaginar, deben haber cosas muy diferentes entre las playas de los distintos países... ¿O no? ¿Qué creen?

Imagino algunas conchas de caracoles muy bonitas y con formas muy extrañas, o madera de árboles que sólo crecen en tu playa.

ACTIVIDAD 3

Tomamos una fotografía de nuestra playa

Para terminar de obtener material suficiente para transmitir a otros(as) estudiantes de ReCiBa cómo es su playa, tendremos que tomar una fotografía de la misma. Para ello tengan en cuenta lo siguiente:

- La foto debe reflejar cómo es su playa en general. Tomen una o varias en función del número de celulares de los que dispongan. Lo ideal sería que cada estudiante hiciera su propia foto.
- En la foto no debe aparecer la imagen de ninguno(a) de ustedes, sólo el paisaje u objetos que les llamen la atención.

Guía N° 6

"Salimos a la playa"

¡Cuánto material ya tenemos! Imagínense todo esto y para cada uno de los países ReCiBa... sí que es harta información. Nuestro Club está creciendo y espero que hasta ahora se hayan divertido mucho siendo parte de esta importante etapa que será clave para lo que vendrá el próximo año.

Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Recuerden a sus profes guardar bien sus muestras hasta la próxima guía ReCiBa.

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo:

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo:

Anexo 1

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo:

Nombre de lo observado:

Tamaño (cm):

¿Natural o artificial?

Observaciones:

Dibujo sencillo: